

ASQAD MUXTORNING HIKOYALARIDA OBRAZLAR TALQINI

Dadajonova Durdonaxon Botirjon qizi

Namangan Davlat universiteti

Filologiya yo`nalishi II kurs talabasi

Telefon raqami: +998 993976827

Karimov Obidjon Yakubjonovich

Ilmiy rahbar: Filologiya fanlari nomzodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10555638>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xalqimizning ardoqli yozuvchisi bo'lgan Asqad Muxtorning hikoyalarida konflikt obrazlarning hikoyaga tasirini va o'tgan asr zidiyatlarining hikoya qahramonlari hayotiga tasirini yoritib berishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: Asqad Muxtor, konflikt, Dilmurod Quronov, asar kopozitsiyasi, to'qnashuv, "Taqdir kimning qo'lida", "Arvoh", qahramon, adib, yetim, ichki (psixologig) konflikt.

Asqad Muxtor - o'zbek adabiyotida o'z o'rniga ega shoir, yozuvchi, uning asarlari isoniylik tuyg'ulari va insofdan so'zlaydi. Hozirda ko'plab asarlarda konflikt (lot. to'qnashuv)lar ko'p, ammo yaxshi ochib berilmaganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Adibning asarlarida konflikt obrazlar o'z o'rnida, maromiga keltirilib tasvirlangan bo'lib, bunga misol qilib uning katta-kichik hikoyalarini keltiramiz, birgina adibning "Taqdir kimning qo'lida" hikoyasining bosh qahramoni Qulahmadning taqdiri bilan tanishib turib, hikoya davomida qahramonning hayot tarzi achinarli voqealar bayoni bilan boshlanib, u ko'p ichkilik ichgani va bezoridek mushtlashib, ko'cha ko'yda yurgani uchun ko'p marotaba xushyorxonaga olib kelinishini, va o'g'li tenggi boladan nasihat eshitishini o'qshimiz mumkin.

Hikoyada tasvirlanishicha u yetim bo'lib, yolg'iz edi, ammo kitobxon hikoyaning davomini o'qir ekan qahramonga nisbatan ajablanish tuyadi, bunga sabab esa, Qulahmadning otasi xalq dushmani sifatida surgun qilingani va bu hodisa yosh Qulahmadning ongiga, shuuriga salbiy tasir yetgazgani va bu holatdan otasi qaytib kelgandan so'ng chiqib ketolmagani edi. Yozuvchi o'z qahramonining ruhiy holatini shunday tariflaydi:

"Uning kimgadir nimadir deyishi kerak edi. Lekin hushyor vaqtda aytolmaydi. Ichishi kerak. Bu qiligi bilan uch yil deganda otasining o'lib ketishiga ham zomin bo'ldi. Ammo bu kulfat ham ichidagi cho'g'ni o'chirolmadi." Bir qarashda Qulahmad va Komil Mirtojiev o'rtasidagi adovat birgina majlisda Mirtojievning ...komsomol safida o'rin yo'q!

— ...o'chirilsin!

- Haydalsin!
- Otasining yoniga borsin!¹¹

So'zlaridan so'ng boshlangandek tuyiladi, ammo o'quvchi hikoyani davom ettirar ekan sabab bunda ham emasligini bilib oladi va shu vaqt hikoya suyujetiga obrazlarning o'rtasida konflikt hosil qilgan, alohida Murshida Qulahmadning ko'ngil qo'ygan qizi kirib keladi. Shundagina Mirtojiev xusumatining asl sabablarini tushuna boshlaymiz va shu voqeaga mos adabiyotshunos Dilmurod Quronovning konflikt haqidagi ma'lumotni keltiramiz “Badiiy asar voqelikni badiiy aks ettirgani va uning markazida inson obrazi turgani uchun ham insonning real hayotida mavjud konfliktlarning bari unda badiiy aksini topadi. Shu nuqtayi nazardan badiiy konfliktning uchta turi farqlanadi:

1. Xarakterlararo konflikt.
2. Qahramon va muhit konflikti.
3. Ichki(psixologik) konflikt.

Aytish kerakki, konfliktning mazkur turlari badiiy asarda aralash holda zuhur etadi va o'zaro uzviy aloqada bo'ladi: biri ikkinchisiga o'tadi, biri ikkinchisini keltirib chiqaradi, biri ikkinchisi orqali ifodalanadi”.²²

Hikoya nihoyasida avvalda achingan bo'lsak, endilikda qahramondan nafrat tuyg'usi paydo bo'la boshlaydi, chunki qahramon Mirtojiev bilan emas zamon bilan, o'sha zamoning mudxish g'oya va amallari bilan, o'ralashib qolgan jamiyat bilan konflikt vaziyatni vujudga keltirib, uning tasirida butun taqdirini ularning qo'lga topshirib qo'yadi. Adib shu orqali qahramon va muhit konfliktini yaqqol ochib bera olgan. Bu haqida “Adabiyotshunoslikka kirish” kitobida shunday ma'lumot keltirilgan: “O'z-o'zidan ravshanki, konflikt qahramonning qay yo'sinda harakat qilishini ham belgilaydi, inson o'z hurmatini ham, hurmatsizligini ham bir nuqtada ushlab turadi, qachonki, boshiga ish kelsa, o'zini yo'qotmasa, taqdiri unga o'sha nuqtada turishga qanoat beradi. Shu o'rinda Dilmurod Quronovning kompozitsiya haqidagi fikrlariga nazar solar ekanmiz, yuqoridagi hikoyaning kopozitsiyasiga to'g'ri kelishiga amin bo'lamiz. Quronov kompozitsiya haqida shunday deydi:”Kompozitsion jihatdan yaxshi tashkillangan asardan o'quvchi to so'nggi nuqtaga qadar yangi-yangi mazmun qirralarini kashf etib boradi, o' qish davomida turfa hissiy holatlarni qalbdan kechiradi, aqliy yoxud ruhiy toliqish, zerikish hislari unga tamomila yot bo'ladi”.

¹ Asqad Muxtor “Insonga qulluq qiladurmen” – Ziyoz.uz.com -2008: 23, 36, 65, 68 b. keying hikoyalar va hikoyalardan lavhalar ushbu to'plamdan olingan.

² Quronov Dilmurod “Adabiyotshunoslikka kirish” – Toshkent Fan nashriyoti-2007: 107, 108b. Keyingi keltirilgan ma'lumotlar ushbu kitobdan olingan.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Birgina hikoyada sujet, konflikt obrazlar va kompozitsiya jam bo'lib, inson taqdiri uning butun muhit bilan va bu muhitda yashovchi jamiyat odamlari va hikoya so'ngida o'z o'zi bilan konfliktlikga kirishganini ko'rishimiz mumkin. Adibning yana bir hikoyasi- "Arvoh". Asar kitobxonga dastlab bobo va nevara – ajdod va avlod o'rtasidagi konflikt tarzida ochib beriladi. Ya'ni bosh qahramon Abdurahmon (nevara) buvasining aytib bergan o'tmish haqiqatlariga, tog'rirog'i, o'z vijdoniga qarshi chiqib, bir parcha hujjat uchun tarixni yolg'ondan yozadi va bu orqali doktorlik unvoniga erishadi. Endi uning yo'qolgan tinchi, to'zg'oq tushlari, o'ziga bergan javobsiz savollari buvasining arvohi shaklida namoyon bo'ladi. Buni quyidagi parchada ko'rishimiz mumkin:

– Shu xunxo'r qotillarga men nonu-tuz tutgan emishmanmi? Eee, Oллоh! Qaysi shaytoni lain senga dars bergan, hey bola!

– Axir, buva, bu haqda hech qanday hujjat...

– Buvangning guvohligi kerak emas senga, hujjat kerak! Xudoning shahodati kerak emas, senga hujjat kerak! Qiron qishloq yaqinidagi begunoh qurbonlar qonini qutlug' tuproq bir yarim asrdan buyon dodu -faryod solib, lovullab yotibdi, senga hujjat kerak!

– Buva, Buvajon, meni qarg'amang, yosh edim, yoshlik qilibman...

Hikoya yakuniga yetganda esa, bu to'qnashuv Abdurahmonning o'zi bilan sodir bo'layotgan ichki (psixologik) konflikt ekanligini tushunib yetamiz. Ha, Abdurahmon buvasini ko'rmagan, lekin taniydi, buvasi ekanligini biladi. Qayerdan? Negaki, buvasining arvohi unga vijdonining bir qismi edi:

Abdurahmon yana uyqu elitishidan qo'rqardi. O'z xayolida paydo bo'lgan boboni yomon ko'rib qoldi... Oq surp yaktak, Oq soqol... Arvohga o'xshab tushiga kiradi. Deyarli har kuni... Arvoh ham asli yo'q, odam xayolida yaratilgan narsa. Lekin baribir, xuddi bor narsaday ko'rinadi, gaplashadi, so'roq qiladi, qiynaydi, azob beradi.

Bundan qutulib bo'lmaydi. Abdurahmon aka. Chunki bu— buvangiz ham emas; arvoh ham emas, bu— o'zingiz. Odamning o'zidan qochib qutulganini hech eshitganmisiz?

Shu o'rinda Asqad Muxtor hikoyalarida konflikt obrazlarni yaqqol, g'oyatda ta'sirchan holda yoritib berganini anglab yetamiz. O'zbek adabiyotida konflikt, sujet va kompozitsiya, obrazlarning yaxlitligi adib hikoyalarida nafaqat hikoyalarida, balki uning bir qancha nasriy asarlarida ham juda mohirlik bilan yoritilgan, tasirchan chiqishiga erishilgan. Uning sermazmun asarlari doim adabiyotimizning sarlavhasida o'chmas iz bo'lib qoladi!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Asqad Muxtor "Insonga qulluq qiladurmen" – Ziyo.uz.com-2009.

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

2. Quronov Dilmurod “Adabiyotshunoslikka kirish” – Toshket Fan nashriyoti-2007;
3. Kitoblar dunyosi.uz sayti

